

Interdisciplinarity and its implications for education systems

an analytical study

Dr. Latifa Ali Al-Balawi

lolootef@gmail.com

Issn print: 2710-3005. Issn online: 2706 – 8455, Impact Factor: 1.705, Orcid: 000- 0003-4452-9929, DOI, PP 201-236.

Abstract: The study aimed to identify the main objective, which is the role of interdisciplinary and its implications for education systems, from which several sub-objectives are branched out, which are to identify the most prominent efforts of Islamic and Western thought scholars in intermediate sciences, identify the philosophical and theoretical dimensions of interdisciplinary sciences, and review the most prominent global experiences in science. Interactivity, and in order to achieve the objectives of the study, the analytical approach that is appropriate to the nature of the study, The study concluded with developing a conceptual map and integrative theoretical frameworks that clarify the links between different graduate studies specialties, reviewing the knowledge content by the departments for some tracks in the specializations of the Faculties of Education and other colleges, and consolidating the interdisciplinary culture of research in the research of graduate students, especially with the intertwining and complexity of issues facing the life environment. In such a way that it is difficult to limit them to a single specialty, the creation of interdisciplinary specializations that contribute to the improvement of the quality of the programs offered in postgraduate studies in the Faculties of Education to be more contributing and compatible with development needs, It recommended the necessity of establishing, deepening and disseminating the concept of the culture of interstitial studies among faculty members, developing a course explaining the concept of inter-studies, and how it can reconcile the study requirements with the needs of the labor market, encouraging the conduct of scientific research and dissertations in the field of inter-studies, giving the disciplines and inter-research an appropriate weight in The evaluation and promotion process for faculty members, restructuring of majors and tracks that do not serve the needs of the labor market.

Keywords: Interdisciplinary, education systems.

التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم دراسة تحليلية

الملخص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الهدف الرئيسي وهو دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم، والذي يتفرع منه عدة أهداف فرعية تتمثل في التعرف على أبرز جهود علماء الفكر الإسلامي والغربي في العلوم البيئية، وتحديد الأبعاد الفلسفية والنظرية للعلوم البيئية، والاطلاع على أبرز الخبرات العالمية في العلوم البيئية، وتحقيقاً لأهداف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى وضع خريطة مفاهيمية وأطر نظرية تكاملية توضح الارتباطات بين تخصصات الدراسات العليا المختلفة، مراجعة المحتوى المعرفي من قبل الأقسام لبعض المسارات في تخصصات كليات التربية والكليات الأخرى، ترسيخ ثقافة البحوث البيئية في بحوث طلبة الدراسات العليا لاسيما مع تشابك وتعقد القضايا التي تواجه البيئة الحياتية بشكل يصعب معه حصرها في تخصص واحد، استحداث تخصصات بيئية تسهم في الارتقاء بنوعية البرامج المقدمة في الدراسات العليا بكليات التربية لتكون أكثر إسهاماً وتوافقاً مع الاحتياجات التنموية، واوصت بضرورة تأصيل وتعميق ونشر مفهوم ثقافة الدراسات البيئية بين أعضاء هيئة التدريس، وضع مقرر يشرح مفهوم الدراسات البيئية، وكيف يمكن أن يوائم بين متطلبات الدراسة واحتياجات سوق العمل، تشجيع اجراء البحوث والرسائل العلمية في مجال الدراسات البيئية، اعطاء التخصصات والبحوث البيئية وزناً نسبياً مناسباً في عملية التقييم والترقية لأعضاء هيئة التدريس، اعادة هيكلة التخصصات والمسارات التي لا تخدم حاجة سوق العمل.

الكلمات المفتاحية: التخصصات البيئية، أنظمة التعليم.

المقدمة

تعد أنظمة التعليم الجامعي بشكل عام وبرامج الدراسات العليا بشكل خاص محور الارتكاز للنهضة الشاملة والارتقاء بمستوى المجتمع اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، الأمر الذي يتطلب التجديد والتطوير في البرامج الجامعية والتي أصبحت منهج أساسي في الأكاديميات الحديثة، حيث تمثل الاتجاهات البيئية في الوقت الحالي المستقبل الحقيقي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، خاصة و ان لها دور فعال في اثناء الافراد بجوانب المعرفة الشاملة، والارتقاء بمهارات التفكير والتحليل المنطقي لديهم، ولا يقف دورها إلى هذا الحد بل يتعدى الى التصدي للتحديات المستقبلية، وإعادة النظر في سياستها التعليمية من حين لآخر، وتحديث البرامج والخطط التعليمية من منطلق تحقيق احتياجات المجتمع

ومتطلباته ، وربطها بالتنمية وسوق العمل وحسن توظيفها بالشكل الذي يمكن الخريجين في الاسهام بفاعلية بتحقيق دورهم المناط بهم بما يتماشى مع سياسة رؤية ٢٠٣٠، من اجل التخطيط السليم وتحقيق التوافق التام بين مخرجات التعليم العالي من ناحية وبين متطلبات التنمية وسوق العمل وبناء أسس مجتمع المعرفة من ناحية أخرى. (العنقري، ٢٠١٧م ، ص٩).

ومن منطلق المسؤولية التي تقع على عاتق كليات التربية، وإدراكاً لأهمية الأدوار التي تقوم بها في تطوير التعليم وتجويده، حرصت كليات التربية على إدخال التخصصات البيئية في البرامج الأكاديمية، والبحثية، لتحسين جودة مخرجاتها، وللارتقاء بمستوى التدريس، من خلال تحديث الأنظمة، والتركيز على جودة الأداء المهني. (الدبر، وخميس، ٢٠١٣م، ص٩٥٦)، مما أوجب ضرورة تطوير برامج الدراسات العليا سعياً لتحقيق وحدة المعرفة والاقتصاد فيها، و بما أننا في القرن الحادي والعشرين فإن الحاجة تتطلب هذه الاستجابة الحديثة وتدعو لتطبيق التخصصات البيئية، ودورها في تعزيز وتطوير الحقول المعرفية المختلفة، وقدرتها على سد الفجوة في المعرفة حول الأنظمة السلوكية والإدارية والاجتماعية البيئية ليكون منهج متكامل أكثر شمولية، وتتناول القضايا المتعددة في المجالات الأكاديمية المتنوعة لتفتح آفاق معرفية جديدة، إذ من المنتشر حالياً أن بعض الجامعات المتقدمة قامت بإنشاء مراكز بحثية ذات طبيعة بيئية، بل إن البعض منها أقدمت على إنشاء كليات خاصة بالدراسات العليا تجمع بين العلوم الإنسانية والتطبيقية رغم ما بينهما من تباين واضح، الأمر الذي يستلزم على المتخصص في أي من التخصصات ضرورة الأخذ بمفهوم العلوم البيئية لتمكينه من فهم الصلات بين تخصصه والتخصصات والمجالات المعرفية الأخرى، والاعتماد عليها في حل القضايا العالمية والمجتمعية المعقدة التي يصعب حلها من خلال التخصصات التقليدية.

مشكلة الدراسة: في حقيقة الجهود التي بذلت في تطوير وتحديث مجال الدراسات العليا لم تسفر عن نتائج مرضية إلى الآن، خاصة وأن دورها حاسماً في الألفية الثالثة فعليها يقع العبء الأكبر في بناء مواطن التنمية والحضارة، وتنمية الإنسان التي تعني في أبسط صورها تربوية وتعليمية وتدريبية واكتشاف مواهبه، إذ تم حصر العديد من المشكلات في ظل الواقع الذي تعاني منه إلا أنه مازال الحديث مستمراً عن ضرورة البحث عن طرائق، ومن

أبرز المشكلات وجود خلل وقصور في التخصصات المتاحة أدى إلى ظهور العديد من البرامج التدريبية والوقائية والتوعوية بين الفينة والأخرى كبرنامج فطن، نبراس، وتمهير الذي يهدف إلى التهيئة للوظيفة والتدريب على رأس العمل موجّه للخريجين والخريجات السعوديين الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة، وتدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل. (صندوق تنمية الموارد البشرية، ٢٠١٨م)، مما يعني بأن هناك خلل وقصور في التخصصات حيث أصبحت لا تفي بمتطلبات العصر الحالي، كذلك مشكلة البحث العلمي والذي يواجهها الباحثين في اختيار الموضوع المراد دراسته أو بحوث الترقية يلزم الباحث بمجال تخصصه دون أن يتجاوز البحث حدود التخصصات الأخرى، مما جعلها محصورة النتائج ومدعاة للتكرار، ويظهر ذلك بشكل واضح في مشكلة ظاهرة تكرار موضوعات الرسائل الجامعية، حيث تمت الإشارة إلى إخفاق الكثير من الرسائل العلمية في معالجة المشكلات الجوهرية، وإغفال قاعدة البدء من حيث انتهى إليه الآخرون، وتقديم توصيات عمومية تفتقر إلى الإجرائية في التطبيق. (أبوسمره، ٢٠٠٧م، ص ١٦)، حيث يُجمع المتابعون للبحوث العلمية العربية بوجه عام ولبحوث الدراسات العليا بوجه خاص على محدودية دورها التنموي وضعف مساهماتها في تشخيص المشكلات التي تواجهها مجتمعاتها وطرح الحلول المناسبة لها كما هو متوقع منها نظراً لما يبذل فيها من جهد وينفق عليها من أموال وتستغرقه من وقت، وسيكون هدر للطاقات وفي النهاية تودع في المكتبات وتخزن في قواعد المعلومات وكأنها مُنحت فقط إثر اكتمال الشهادة (الكبيسي، ٢٠١١م، ص ٢)، والمتابع للإحصاءات وأدلة الجامعات يجد أن هناك مشكلة قلة الاستفادة من الرسائل العلمية ويتم اختيارها بطريقة عشوائية وأن حصيلة ما تقدمه الرسائل والأطروحات العربية لبرامج التنمية وقضاياها أو لصالح التغيير والتحسين والتطوير لا تزال متدنية أو أنها دون مستوى الطموح المتواضع. (الباحوث، ٢٠٠٦م، ص ٣٧)، وترتبط هذه المشكلة بقضية البحث العلمي وقصوره في الإسهام في التنمية، وفي هذا الجانب يتم قياس الجودة اعتماداً على جودة الأبحاث العلمية التي ينجزها طلبة الدراسات العليا، وعلى القدرة في الاكتشاف والتحليل للوقائع العلمية، والقدرة على معالجة مشكلات جوهرية وإيجاد الحلول لها. (أبوسمره، ٢٠٠٧م، ص ٣)، أيضاً من الإشكاليات عدم الانسجام بين المؤهلات والخبرات

التي يكتسبها الخريج تؤكد على ان نوعية المهارات المكتسبة دون المستوى ولم تعد كافية لاحتياجات سوق العمل، بمعنى أن التغير في طبيعة المهن والوظائف التي أحدثتها الثورة التكنولوجية تتطلب الارتقاء بنوعية البرامج المقدمة والارتقاء أيضاً بمستوى الطالب التعليمي والبحثي والمهني والثقافي إلى جانب مجال التخصص، فعدم الموازنة بين مخرجات سوق العمل والتعليم العالي من واقع المجتمع السعودي ، وعدم وجود رؤية واضحة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي فيما يتصل بالفجوة بين مخرجات الجامعات الرسمية السعودية وحاجات سوق العمل، ولذلك لابد من معايير واضحة لبناء المناهج التعليمية، بحيث تتلاءم مع متطلبات سوق العمل.(علي، ٢٠١٠م، ص٣٠٧-٣٠٨)، وعليه فإن تدني مستوى العلاقة بين الجامعات وسوق العمل يصبح بهذا المعنى تحدياً استراتيجياً يتطلب الشروع في العمل على وضع حلول له وتوفير الإمكانيات والبنى التي تستطيع التعامل مع العلاقة بين الجامعة وسوق العمل في إطار النظام الأوسع الذي يعبر عن مجمل علاقات هذين النظامين مع البيئة الأشمل في المملكة بأبعادها الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والروحية، والثقافية، وفي كل ما يتصل بهذه الأبعاد من عوامل التأثير ونتائجها، وإعادة النظر في مسبباتها، والعمل على إحداث التغييرات بصورة شاملة، واستثمار مرتكزات الجودة الشاملة في هذا المجال بصورة متأنية وإعادة النظر فيها. (علي، ٢٠١٠م، ص ٣٢٨)، ومن هذا المنطلق أصبح موضوع التخصصات البيئية واحداً من أبرز التوجهات في التعليم العالي لهذا العصر، وهذا ماكدته التوصية الصادرة عن منظمة اليونسكو سنة ٢٠١٠م، والتي ذكرت إحدى توصياته عن ما سماه بـ "موجة ما بعد التخصصات"، والتي تقتضي نهج مقارنة جديدة ومبدعة، تستحضر جميع التخصصات، سواء منها في حقل العلوم البحتة أو الطبيعية أو في العلوم الإنساني، إذ بات من الضروري إعادة الرؤى ومجاوزة النمطية التقليدية التي تقيد انتقال المعرفة بين القنوات المختلفة بذريعة التخصص، والحاجة إلى تحسين النتائج التعليمية الخاصة بالطلاب في كل من البيئات التعليمية، وإدخال هذه الدراسات البيئية في مجال الجهود البحثية المختلفة التي تتم على مستوى البيئات الجامعية. (Novak et al.2014,) .

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى إثراء مجالات الدراسات العليا وتطوير برامجها ومساراتها ، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم ثقافة التخصصات البيئية في برامج الدراسات العليا ، للوعي

بحدود الاندماج، والتركيز على اعتماد اسلوب التزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة، هذا وبالإضافة إلى أن هذه الدراسة أتت كمطلب مجتمعي تنظر إليه الجامعات السعودية للقضاء على الفجوات والثغرات الناتجة عن الانفصالية بين التخصصات الدقيقة ، لتكوين بنى معرفية جديدة، و استجابة للاهتمام بطبيعة تلك العلاقة التداخلية والتكاملية بين الإنسان، والمعرفة ، والمؤسسة التعليمية الجامعية ، التي تسهم في تطوير منظومة الدراسات العليا لترتقي بالمستوى العلمي والثقافي ، بما يتفق مع احتياجاتها.

أهمية الدراسة:

- احياء المدارس العلمية والفكرية والتربوية بطابع جديد يغلب عليه الترابط والتكامل للوصول الى نتائج علمية مبنية على رؤى فكرية ومنهجية عالية الجودة والشمولية.
- ظهور مدخل جديد يعيد للعلوم التربوية وحدتها وترابطها بما يساعدها على تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.
- تكوين بنية الانسان متعددة الجوانب والتأثيرات والعوامل المؤثرة فيها تستلزم معالجة قضاياها برؤية متعددة المداخل.
- الحاجة إلى تطوير مرحلة الدراسات العليا برامجها وتحسين آدائها، لأن هذه المرحلة لم تعد مجرد اختيار، وإنما أصبح ضرورة تفرضها متغيرات الحاضر والمستقبل، فهي بحاجة لإفساح المجال للبحث عن البدائل، ومراجعة فلسفتها ونظمها وأساليبها، والعمل على تجديد بنيتها وأنماطها من خلال تطوير الأنماط السائدة، أو اقتراح أنماط جديدة تتفق مع الأهداف الجديدة له.
- أهمية تناول المعرفة في سياق جديد، تتكامل فيه المعرفة بين التخصصات، وذلك من خلال إحداث التمازج والتداخل بين تلك التخصصات المختلفة.

أسئلة الدراسة: تسعى الدراسة الحالية للإجابة على السؤال الرئيسي ما دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم؟ والذي يتفرع منه عدة أسئلة فرعية تتمثل في:

- ما أبرز جهود علماء الفكر الإسلامي والغربي في العلوم البيئية؟

- ما الأبعاد الفلسفية والنظرية للعلوم البيئية؟

- ما أبرز الخبرات العالمية في العلوم البيئية؟

- ما دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم؟

أهداف الدراسة: تسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على الهدف الرئيسي وهو دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم، والذي يتفرع منه عدة أهداف فرعية تتمثل في:

- التعرف على أبرز جهود علماء الفكر الإسلامي والغربي في العلوم البيئية.

- تحديد الأبعاد الفلسفية والنظرية للعلوم البيئية.

- الاطلاع على أبرز الخبرات العالمية في العلوم البيئية.

- البحث عن دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم.

مصطلحات الدراسة: تعرف البيئية على انها نوع من الحقول المعرفية الجديدة الناشئة من تداخل عدة حقول أكاديمية تقليدية، أو مدرسة فكرية تفرضها طبيعة متطلبات المهن المستحدثة، وتشمل الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بهدف الربط والتكامل بين عدة مدارس فكرية أكاديمية ومهن وتقنيات متنوعة لبلوغ رؤى وانجاز مهام مشتركة. (أمين، ٢٠١٤م، ص ٢).

عرف بليك وآخرون (Blake et al., 2013, 10) "بأن مفهوم البيئية أنها طريقة الإجابة على سؤال أو حل مشكلة أو معالجة موضوع يصعب فهمه بشكل كبير والتعامل معه بشكل مناسب من خلال تخصص منفرد".

التعريف الإجرائي للتخصصات البيئية هي عبارته عن نوع من التخصصات الناتجة عن دمج تخصصين أو أكثر، حيث تتداخل وتتفاعل فيما بينها لتنتج تخصص آخر جديد، يخدم حاجة المجتمع، أو حاجة المؤسسات التربوية، سواء كان هذا التخصص ضمن العلوم التربوية أو غيرها من العلوم الأخرى.

الدراسات السابقة:

. أحمد، عفاف محمد (١٩٩٨م) بعنوان: "جدوى مدخل العلوم البيئية في تحسين برنامج إعداد المعلم"، هدفت الدراسة إلى الإجابة على السؤال الرئيسي وهو ما جدوى الأخذ بمفهوم العلوم على البيئية في تحسين برنامج إعداد المعلم في مجتمعنا؟ والذي يتفرع منه عدة أهداف التعرف على مفهوم العلوم البيئية وضرورتها في برنامج إعداد المعلم ، وتطبيقات المحتملة لمفهوم العلوم البيئية في برنامج إعداد المعلم ، وأتبعت الدراسة المنهج التحليلي النقدي ، ثم عرضت الدراسة مفاهيم العلوم البيئية وتنظيماتها ، وبعض السلبيات والمشكلات الراهنة في برامج إعداد المعلم ، وتوصلت الدراسة إلى وجود بعض الإشكاليات برنامج الإعداد المهني بما فيها المواد التربوية في كلية التربية والتي لا تخلو من التكرار لكثير من موضوعاتها حتى في داخل المقرر الواحد إذ توجد بعض الموضوعات متجاوزة لا رابط بينهما ، ثم قدمت الدراسة بعض الحلول لتحسين وتطوير بنية الأقسام التربوية في ضوء مدخل العلوم البيئية لتساند التخصصات ، ولتبني مشروعات بحثية تشارك فيها الأقسام والتخصصات المختلفة ، وأوصت الدراسة بضرورة توضيح مفهوم ومدخل العلوم البيئية في صلته بتنظيم برنامج إعداد المعلم كخطوة لازمة لنشر الوعي بهذا المصطلح بين كافة أساتذة كليات الإعداد ويتم ذلك من خلال المؤتمرات والندوات والسيمنارات والمؤتمرات العلمية للأقسام والكليات ، تشكيل فرق من الأساتذة في تخصصات متعددة لوضع مؤلفات مشتركة والقيام بتدريسها ووضع التقويم المناسب لهذا المدخل ، كذلك أوصت الدراسة بتبني مؤسسات العمل والإنتاج لفكرة تطبيق العلوم البيئية في برنامج إعداد المعلم أسوة بما يحدث في البلدان المتقدمة.

. دراسة عبد المنعم، وخالد قدرى (١٩٩٩م) بعنوان: "الدراسات البيئية مدخل لتطوير مناهج التعليم المصري في ضوء العولمة"، هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تطبيق أسلوب الدراسات البيئية في البرامج الدراسية بالتعليم العالي والجامعي، وفوائد برامج الدراسات البيئية ، والتعرف على كيفية تطبيق برامج الدراسات البيئية في داخل الحرم الجامعي، واشتملت عينة الدراسة على أسلوب الدراسات البيئية ، وكذلك في البرامج الدراسية الخاصة بالتعليم العالي والجامعي واستعراض مفاهيم التخصصات ومميزاتها وبعض التطبيقات لأسلوب الدراسات البيئية ، وخبرة وتجارب بعض الدول في الدراسات

البيئية ، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي كمنهج للدراسة، واستعانوا الباحثين بتحليل محتوى البرامج الدراسية كأداة للدراسة، وعرضت الدراسة بعض المفاهيم والمسميات المختلفة للدراسات البيئية ، ومميزاتها وأهدافها ، وكذلك تم عرض بعض تطبيقات ونماذج وتجارب للدراسات البيئية ، وقد توصل الباحثان للعديد من النتائج أهمها تطبيق أسلوب الدراسات البيئية في البرامج الدراسية بالتعليم العالي والجامعي، إن أهم فوائد برامج الدراسات البيئية هي تحقيق التعاون المثمر والفعال بين الطلاب وبعضهم البعض وكذلك بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال حلقات البحث والمحاضرات، وجود العديد من المقررات الدراسية التي تتناسب مع ميول وقدرات واستعدادات الطلاب وذلك بمساعدة الجهاز الإرشادي الأكاديمي ، وقد أوصت الدراسة بمعالجة الأجزاء المنفصلة بين المقررات الدراسية المختلفة في شكل وحدة معرفية متكاملة من خلال التدريس البيئي وبناء جسور بين الموضوعات المختلفة ، إصلاح المنهج بإزالة الحواجز بين المقررات المختلفة لينعكس قدرة المتعلمين على النظر إلى مقرراتهم نظرة جديدة من منظور تداخل التخصصات ، تطوير برامج إعداد المعلمين أثناء الخدمة في ضوء أسلوب الدراسات البيئية ، تصميم مضامين تربوية قائمة على مدخل تداخل التخصصات البيئية تضاف للمناهج الدراسية كالتربية البيئية ، التربية السكانية ، التربية من أجل السلام وحقوق الإنسان ، والتربية من أجل نظام اقتصادي دولي جديد ، التربية الغذائية ...ألخ ، زيادة التفاعل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية وإلغاء التقسيم الشائع بينهما لظهور علوم جديدة تنشأ على الحدود بينهما .

. ابو الحمائل، أحمد عبدالمجيد (٢٠٠٩م) بعنوان: "رؤية استشرافية لمستقبل التخصصات البيئية للدراسات العليا الجامعية في عصر المعلوماتية" ، هدفت الدراسة إلى صوغ رؤية استشرافية تتكامل فيها وجهات نظر بعض التربويين حول مستقبل الدراسات والتخصصات البيئية الجامعية في عصر المعلوماتية، بغية إثراء منظومة الدراسات العليا (مساراتها، ومجالاتها، وبرامجها)، وقد تناولت الدراسة تعريفات لماهية الدراسات البيئية، وغايتها، ودواعي انتشارها، وما يعترضها من معوقات ، و مجالات الدراسات البيئية (البحثية، والتعليمية، والتدريبية، والتأهيلية)، وما تشتمل عليه الدراسات العليا من مسارات متنوعة للعلوم (الطبيعية والإنسانية، والتطبيقية، والتقنية)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج ومنها

ضرورة إعادة هندسة الدراسات العليا لتتلاءم مع المتطلبات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، والإدارية، والنفسية للقرن الحادي والعشرين، إعادة هيكلة للمقررات الدراسية بحيث يمكن ربطها بالأنشطة الاقتصادية بالمجتمع ، كذلك تفضيل طلاب الدراسات العليا للتخصصات المتداخلة والتخصصات البيئية ، احتياجات سوق العمل التي ينبغي مراعاتها في برامج الدراسات العليا لكي تُخرج كوادر بشرية تتوفر فيها مقومات الكفاءة الخارجية والتميز الذي يتطلع إليه المجتمع ، تفاقم أزمة بطالة خريجو الدراسات العليا، والشكوى من عدم جدوى مؤهلاتهم ، وخلصت الدراسة إلى وضع رؤية تصورية مقترحة لإستراتيجية إثرائية للدراسات العليا في ضوء تفعيل موجهات الدراسات البيئية فيها ، تم إعداد آلية تنفيذية لها بدأ بمرحلة التخطيط، والتقويم وانتهاءً بإقرار مسارات الدراسات العليا، ومجالاتها، وبرامجها.

. دراسة جونز (Jones, 2010) بعنوان: "منهج التخصصات البيئية . الإيجابيات، والسلبيات، والفوائد المستقبلية للدراسات القائمة على التخصصات البيئية"، هدفت هذه الدراسة إلى بحث الإيجابيات، والسلبيات، والفوائد المستقبلية للدراسات القائمة على التخصصات البيئية، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد من الأدبيات السابقة التي توضح (منهج التخصصات البيئية ، والإيجابيات، والسلبيات، ومستقبل الدراسات القائمة على التخصصات البيئية، والتدريس الجماعي، وأهمية المنهج، والتعلم مدى الحياة، والمخاوف)، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن منهج التخصصات البيئية يقدم العديد من الفوائد التي تظهر في مهارات التعلم مدى الحياة اللازمة للتعلم المستقبلي للطالب، وأن استخدام أساليب التخصصات البيئية تجعل الطلاب والمعلمين متقدمين في التفكير الناقد، والتواصل، والإبداع، والتربية في جميع المجالات ، كما أن المناهج ذات التخصصات البيئية لها سلبيات حيث أنها تستهلك الوقت في استخدام العمل الجماعي التعاوني للابتكار، وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها يجب إجراء مزيد من البحوث المستقبلية لبحث آثار مناهج التخصصات البيئية على نتائج التعلم.

. دراسة هولت (Holt, 2013) بعنوان: " تعليم الخريجين لتسهيل التعاون البحثي في التخصصات البيئية: تحديد الكفاءات الفردية والأنشطة التنموية"، هدفت الدراسة لمعرفة

الكفاءات الفردية الحيوية المطلوبة للمشاركة في التعاون البحثي للتخصصات البيئية ؛ وتكون مجتمع الدراسة من خبراء التخصصات البيئية الحاصلين على الدكتوراه وذوي الخبرات والانجازات في مجال التخصصات البيئية والإشراف على الدراسات العليا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ واشتملت عينة الدراسة على (١٩) خبير؛ واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستبيان المكون من ١٧ فقرة لمعرفة رأي الخبراء في الكفاءات الفردية الواجب توافرها في الباحث للمشاركة في بحوث التخصصات البيئية التعاونية؛ والمقابلات الفردية؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها التعاون البحثي بالتخصصات البيئية هو في صميم الجهود الرامية إلى معالجة المشاكل الأكثر إلحاحا وتعقيدا التي تؤثر على مجتمعنا العالمي ، القيادات الأكاديمية في إطار التعليم العالي لديها دور خاص ومسؤولية في تطوير وتوفير الفرص التعليمية الهادفة التي تسهل تطوير كفاءات التعاون البحثي الحيوية للتخصصات البيئية ، إن الكفاءات الشخصية المطلوبة للاشتراك في التعاون البحثي بالتخصصات البيئية هي (المعرفة، والمهارات، والتوجهات)؛ ويجب توفير النشاطات التعليمية الملائمة لتنمية تلك الكفاءات على مستوى طلاب الدراسات العليا ، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها ضرورة قيام القيادات الأكاديمية في إطار التعليم العالي بمسؤولياتها في تطوير وتوفير الفرص التعليمية الهادفة لتسهيل تطوير كفاءات التعاون البحثي الحيوية للتخصصات البيئية.

. دراسة أمين، عمار عبدالمنعم (٢٠١٤م) بعنوان: "الدراسات البيئية رؤية لتطوير التعليم الجامعي"، هدفت الدراسة إلى التعرف على ما هو المقصود ببرامج الدراسات البيئية والهدف منها، والوقوف على المعوقات التي تواجه تطبيق هذه البرامج ، بالإضافة إلى التعرف على التجارب المحلية والإقليمية والعالمية في مجال الدراسات البيئية ، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب في تطوير الجامعات السعودية وانشاء دراسات بيئية تظهر بنى معرفية جديدة ، توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها يؤدي تطبيق برامج الدراسات البيئية إلى مخرجات ذات جودة عالية مزودة بمعلومات تكاملية مبنية على العلوم الأساسية والطبيعية ، ومن خلال هذه البرامج سيتعلم الدارسون العلوم من منظور متنوع ويختارون ما يناسب مستقبلهم الوظيفي أو المهني الذي يطمحون إليه، وأوصت الدراسة بالآتي حاجة الجامعات السعودية إلى التركيز على تقديم حزم وبرامج تعليمية في أكثر من مجال أو

تخصص في ذات الوقت ، والبعد عن تركيز هذه البرامج عن التخصصات الخاصة و المركزة ، كما نادت بأهمية إنشاء مراكز متخصصة من نظر الجهات المعنية لتحديد الدراسات البينيّة الأنسب والمطلوبة للقضاء على الفجوات والثغرات الناتجة عن الانفصالية بين التخصصات الدقيقة ، مع ضرورة تفكير تلك الجهات في إنشاء كيان يعنى بإنشاء وتحديث دوري ومستمر لقاعدة علمية وتكنولوجية متميزة تعني أساساً بالبحث العلمي التطبيقي في كافة المجالات العلمية المتقدمة والتخصصات البينيّة من خلال وضع شراكة وثيقة مع القطاع الخاص بمنشآته وأنشطته المختلفة ، كما أنه من الضروري دمج أقسام ذات تخصصات مزدوجة لتظهر بنى معرفية جديدة لهذه التخصصات.

. دراسة كاراكوس (Karakuş, 2014) بعنوان: " نموذج برنامج التخصصات البينيّة وتقييم الممارسات في التعليم"، هدفت هذه الدراسة إلى تقييم آراء المعلمين حول ممارسات نموذج برنامج التخصصات البينيّة في التعليم، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي المرحلة الثانوية في أضنة في تركيا، واشتملت العينة على (٢٩) معلم، منهم (١٨) أنثى، و(١١) ذكر، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي النوعي كمنهج للدراسة، واعتمدت على استمارة للمقابلة الشخصية الشبه منظمة وتتكون من (٦) أسئلة تتعلق الآراء العامة للمعلمين حول نموذج برنامج التخصصات البينيّة، وإيجابياته، وسلبياته، كأداة للدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن المعلمين يفضلون عمل ارتباطات بين المقررات التعليمية حيث أنهم يرون أن التعليم القائم على التخصصات البينيّة له العديد من الإيجابيات التعليمية مثل زيادة النجاح الأكاديمي، ونقل المعرفة إلى المقررات المختلفة، وتعزيز التعلم الهادف والدائم، وجذب الانتباه، والتحفيز، وتطوير المهارات البحثية، كما أن المعلمين يرون أن هناك بعض العوائق تتعلق بأسلوب التخصصات البينيّة وهي إحداث الفوضى في الدرس، والابتعاد عن الموضوع، وإطالة الوقت المخصص للموضوع، وعدم فهم حدود التخصصات، وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المعلمين في استخدام أسلوب التخصصات البينيّة بفاعلية في الممارسات التعليمية، والاهتمام ببرامج تعليم التخصصات البينيّة في كل من التعليم الجامعي والتدريب أثناء الخدمة.

. دراسة برامانيك (Pramanik, 2014) بعنوان: "دور دراسات التخصصات البينيّة في

التعليم العالي في الهند"، هدفت هذه الدراسة إلى فهم دور الدراسات القائمة على التخصصات البيئية في التعليم العالي في الهند، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد من الأدبيات السابقة التي توضح (التخصصات البيئية ، والتخصصات الأحادية، وتعدد التخصصات، وأنواع التخصصات البيئية)، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن تحديد التخصص يقيد أعضاء هيئة التدريس من توسيع آفاقهم الفكرية، وأن طبيعة التخصصات البيئية الجديدة للدراسة في التعليم العالي تمكن من النمو، والتوسع، وارتفاع المنزلة باعتبارها تخصص ومجال قائم بذاته للبحث الأكاديمي، وأن منهج التخصصات البيئية يساعد الطلاب على توسيع منظورهم للتخصص مما يساعد على تعزيز توافقهم مع الفرص الوظيفية في المستقبل، وأنه توجد مشكلات في تطبيق دراسات التخصصات البيئية في المؤسسات مثل نقص الاهتمام والخبرة من جانب أعضاء هيئة التدريس والباحثين لعمل دراسات قائمة على التخصصات البيئية ، ومشكلة استخدام اللغة التقنية مما يمثل عائق أمام تطبيق دراسات التخصصات البيئية في التعليم العالي، وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أبرزها يجب على الحكومة عمل مبادرات لتعزيز الدراسات القائمة على التخصصات البيئية في نظام التعليم العالي.

. دراسة بانكس وسكويزز وآنهالت (Banks & Squires & Anhalt, 2014) بعنوان: " تعاون التخصصات البيئية: التدخلات السلوكية المعرفية في التربية الخاصة وعلم نفس المدرسي" ، هدفت الدراسة إلى تقديم استعراض موجز لمبادئ نظرية التدخلات السلوكية المعرفية (CBIs) المبنية على التخصصات البيئية واستخداماتها مع الأطفال والمراهقين؛ واعتمد الباحثون على المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد من الأدبيات السابقة التي توضح التدخلات السلوكية المعرفية، والتطبيق التربوي لنظرية التدخلات السلوكية المعرفية، والإطار التعاوني للتخصصات البيئية، والاعتبارات العملية في تعاون التخصصات البيئية ؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها إن تكامل التخصصات البيئية لكلاً من المعلم (كلية التربية)، والمرشد المدرسي (علم اجتماع)، والأخصائي النفسي (علم نفس) يمكن أن ينتج عنه منهج تربوي خاص بتعزيز الصحة النفسية للبيئات التعليمية ويكون جزءاً من المناهج الدراسية، توجد نقاط قوة يمكن استغلالها في المهن المختلفة تدعم بناء نموذج مبني على التخصصات البيئية التعاونية، من شأنه العمل على تطبيق منهج وقائي

للصحة النفسية في البيئات التعليمية ، إن عدم تأهيل الطلاب على الجانبين الأكاديمي والشعوري الاجتماعي يؤثر على ثقافة المجتمع المدرسي؛ فلا يمكن أن تطالب الطالب بمهارة في الأداء دون تعليمه تلك المهارة ، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: عمل دراسات عن نموذج للتخصصات البيئية التعاونية التي من شأنها دعم أفضل استخدام للمنهجيات المختلفة، بما في ذلك تصميم المجموعات المتعددة والتحقيقات النوعية.

. دراسة بيرى (Perry, 2014) بعنوان: "العوامل المؤثرة في التعاون البحثي للتخصصات البيئية" ، هدفت الدراسة إلى دراسة العوامل المؤثرة على التعاون البحثي للتخصصات البيئية ؛ وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء المجموعات البحثية في جامعة بريدج تاون في البربادوس؛ واشتملت عينة الدراسة على (١٥) عضو في (٣) مجموعات بحثية مختلفة منهم (١١ ذكر، و٤ إناث)؛ واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على المقابلات الشخصية مع الباحثين؛ وأظهرت الدراسة العديد من النتائج أهمها: إن قيمة بحوث التخصصات البيئية لا جدال فيها، فإن فريقاً مشكلاً من فريق من الباحثين ذوي تخصصات متعددة يمكنه حل مشكلات لا يمكن للباحثين الأفراد حلها ، من أهم المعوقات أمام بحوث التخصصات البيئية بالنسبة للجامعات هي (عدم التوسع في التخصصات البيئية ، ونقص الدعم، وعدم شفافية سياسات أقسام الجامعة في "التعيين والترقية والتثبيت الوظيفي"، وعدم وضع إجراءات تقييم إنتاجية الكلية من التخصصات البيئية)، من أهم المعوقات أمام بحوث التخصصات البيئية بالنسبة للمجموعات البحثية (عدم كفاية الوقت الذي تقضيه فرق العمل سوياً، وضعف الاتصال بين أفراد الفريق، عدم التعلم بشكل كافي لمفردات التخصصات الأخرى في الفريق، ضعف مشاركة المعلومات داخل الفريق، وسلبية بعض السلوكيات الشخصية التي تُضعف روابط الزمالة والتفاعل بين أفراد الفريق)، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها يجب على الجامعات التوسع في مجال التخصصات البيئية وزيادة دعمه من حيث عمل مراكز للتخصصات البيئية والكتابات المختلفة بشأنها وعمل قواعد بيانات لها، كما يجب تشجيع انتهاج السلوك الإيجابي على المستوى الشخصي لأفراد الفريق البحثي لتقوية وأصر الزمالة وفاعلية الفريق.

. دراسة العاني ، وجيهة ثابت (٢٠١٥م) بعنوان: "اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو الدراسات البيئية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس" ، تهدف الدراسة للكشف عن

اتجاهات أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية نحو الدراسات البيئية، تم استخدام المنهج الوصفي ، وأظهرت نتائج الدراسة بأن هناك رغبة لدى أعضاء هيئة التدريس في القيام بدراسات ذات طبيعة بيئية ، وأن المبالغة في رسم الحدود تنعكس سلباً على تفكير الإنسان وتوجيه قدراته العقلية والفكرية في تناول القضايا وحل المشكلات ، وتأثيره كذلك على نتائج البحوث والدراسات، والتي أصبحت ليست قادرة على إيجاد الحلول المناسبة أو التعمق في دراسة الظواهر والمشكلات بكل جوانبها وأبعادها ، وأن هناك اتجاه نحو أهمية تفعيل التعاون بين التخصصات التربوية في مجال البحث العلمي، وأن الانفصال بين التخصصات أدى إلى محدودية الابتكار والتجديد في مجال البحث التربوي، وأوصت الدراسة بتعزيز الاتجاه نحو الدراسات البيئية، وتوسيع القاعدة المعرفية والمنهجية في الخطط الدراسية ، وإيجاد السبل لتطبيقها، و إعادة صياغة الخطط و الأهداف الاستراتيجية في مجال الدراسات العليا ، والتي تتبناها الجامعات والمراكز البحثية بطريقة يراعى فيها التكامل بين النظم المعرفية المختلفة، وتطوير الأطر النظرية والمنهجية لبرامج الدراسات العليا بحيث تستفيد من تبادل المعارف والمناهج التي تتضمنها العلوم الأخرى ، وكذلك توجيه طلبة الدراسات العليا للقيام بالأبحاث البيئية سعياً نحو التميز والجودة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.

. نصري ، إيمان (٢٠١٦م) بعنوان: " أهمية الدراسات البيئية بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية للمجتمع المصري " ، هدفت الدراسة للوصول إلى رؤية تعزز مفاهيم الترابط والتكامل بين العلوم بما يخدم المجتمع المصري ويسهم في حل مشكلاته بفكر نظري ومنهجي يسهم في التشبيك والتعاون بشكل أكبر بين الأكاديميين بمختلف التخصصات ، كذلك تصحيح المفاهيم المتحيزة للتخصصية المعرفية والتي ترجع ارتباطها المتحيز بمدارس فكرية معينة في العلوم الإنسانية بصفة عامة وبالعلوم الاجتماعية بصفة خاصة ، وتدور أسئلة الدراسة حول مدى تحقيق التنمية والتي أهم مؤشراتنا (الدخل، التعليم، الصحة)، بالمجتمع المصري في حال تطبيق مفاهيم الدراسات البيئية في التعليم وهل استطاعت مراكز الدراسات البيئية للوصول إلى تنمية المجتمع المحلي معرفياً وتنموياً ، وللإجابة على هذا السؤال الوقوف على أهمية إتباع برامج الدراسات البيئية بالجامعات الحكومية المصرية لتحقيق التنمية المجتمعية ، وما الأساليب المنهجية لتطبيق الدراسات

البيئية التي تؤسس تخصصات مزدوجة لتظهر بنى معرفية جديدة للتخصصات المقترحة لكلاً من العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية في مصر، وهل هناك حتمية للفصل بين التخصصات المختلفة للعلوم الاجتماعية، والتخصصات المختلفة للعلوم الطبيعية، وما هو دور الدراسات البيئية في العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية للمجتمع المصري في التعليم والتنمية، أتبعته الباحثة المنهج التحليلي الوصفي، وتوصلت الدراسة لبعض النتائج منها مناسبة الدراسات البيئية مع كل مستويات التعلم قبل التخرج وبعد التخرج والمستويات المهنية، عدم الموائمة بين التخصصات الأكاديمية للخريجين وبين احتياجات سوق العمل، إشكاليات التخصصات الدقيقة بسبب شيوع ظاهرة احتياج الخريج للتدريب قبل التوظيف الفعلي والتدريب هنا يكون على مهارات بعضها نتيجة افتقارهم لتخصصات لم يتعلموها في التخصصات الدقيقة، وتوصلت الدراسة إلى صعوبة بناء الجسور اللازمة لدعم المبادرات المتعددة التخصصات، إن حدود الأقسام تمثل عائقاً أمام الدراسات البيئية، أوصت الدراسة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية تنفيذ مشروعات البحوث البيئية وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات العلمية وتبادل الخبرات والمعارف مع الوزارات المختلفة، وضع إستراتيجية لدمج الأقسام في حوار ومشاركة أعضاء هيئة التدريس جميعهم في القرار ومراجعة المناهج، وتوفير إجراءات تسمح بالتعليم البيئي، ونشر ثقافة الدمج بين التخصصات، كذلك اقتراح تصميمات لبرامج دراسية بيئية، واقتراح أنشطة طلابية تساعد على اكتساب مهارات من عدة تخصصات.

. إبراهيم، محمود محمد (٢٠١٦م) بعنوان: "الدراسات البيئية لدى أعضاء هيئة التدريس في العلوم الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة ميدانية"، استهدفت الدراسة التعرف على مستوى ثقافة الدراسات البيئية لدى أعضاء هيئة التدريس في العلوم الاجتماعية بجامعة نجران ودورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع، والكشف عن أهم المعوقات التي تقف عائلاً أمام تفعيل تلك الدراسات، وهل يختلف مستوى ثقافة الدراسات البيئية ومعوقاتهما لدى أعضاء هيئة التدريس وفقاً لمتغير (النوع، التخصص، الدرجة الوظيفية)، وأتبع الباحث المنهج الوصفي، واستخدمت الاستبانة أداة للدراسة، بينما تكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس (ذكور، إناث)، ممن هم برتبة (أستاذ،

أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) ، والبالغ عددهم (٧٨) عضو وعضوه في تخصص (إدارة عامة، لغات ، تربية)، وقد أسفرت النتائج عن ضعف مستوى ثقافة الدراسات البيئية لدى أعضاء هيئة التدريس في العلوم الاجتماعية بجامعة نجران وارتفاع مستوى معوقات تفعيلها ، ولم تظهر الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة الدراسة وفق المتغيرات (النوع ، التخصص ، الدرجة الوظيفية) ، وأوصت الدراسة بعقد بعض المؤتمرات والندوات وورش العمل حول الدراسات البيئية ، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في إجراء البحوث البيئية ، وتغيير الثقافة السائدة في الأوساط الجامعية والتي تنحو إلى تكريس العزلة والتخصصية البحثية ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التخصصات المختلفة ، وعقد الدورات للقيادات الأكاديمية التي تسهم في تفعيل الدراسات البيئية.

التعقيب على الدراسات السابقة: اتفقت الدراسة الحالية في أهمية التخصصات البيئية ونشر ثقافتها ودواعي مبرراتها ، والاستفادة من خبراتها في تعزيز مفاهيم الترابط والتكامل بين العلوم بما يخدم حاجة المجتمع وحل مشكلاته، وكان ذلك في دراسة كلاً من العاني (٢٠١٥م)، ودراسة أمين، عبدالمنعم (٢٠١٤م) ، ودراسة أبو الحمائل (٢٠٠٩م) ، ودراسة نصري، إيمان (٢٠١٦م) ، إبراهيم ، محمود (٢٠١٦م) ، ودراسة جونز (Jones, 2010) ، دراسة بيري (Perry, 2014) ، ودراسة بانكس وسكويز وآنهالت (Banks & Squires & Anhalt, 2014) ، ودراسة عبد المنعم وخالد (١٩٩٩م) ، ودراسة برامانيك (Pramanik, 2014) ، ودراسة كاراكوس (Karakuş, 2014) ، ودراسة باير (Bayer, 2009) ، ودراسة هوللي (Holley, 2009) ، واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في إمداد الباحثة برؤية واضحة حول موضوع الدراسة، وبلورة مشكلتها، وتحديد الأهداف والتزود بتعريف المصطلحات، تدعم الدراسة الحالية ما أكدته بقية الدراسات السابقة على ضرورة نشر ثقافة التخصصات والبحوث البيئية وضرورة تبني هذه البرامج وإعطائها المزيد من الاهتمام، وتدعيم الإطار النظري والاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تناولت التخصصات البيئية.

منهج البحث: تحقيقاً لأهداف الدراسة تم استخدام المنهج التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة الدراسة وأهدافها، من خلال الرجوع لمصادر البحوث، ومراجعة الأدبيات، والخبرات الدولية والعربية، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع التخصصات البيئية.

المحور الأول: أبرز جهود علماء الفكر الإسلامي والغربي في العلوم البيئية:

موضوع تصنيف العلوم واحداً من المفاتيح المهمة في فهم التراث الفكري الإسلامي، لارتباطه بقضية وحدة المعرفة وتكاملها، فالعلاقات بين الحقول المعرفية فيما بينها هدفاً أساسياً لجهود كثير من علماء المسلمين من مختلف التوجهات الفكرية، وشارك في ذلك الفلاسفة وعلماء الكلام، والصوفية والفقهاء والمؤرخون وغيرهم، ينظر على أنها محاولات لبيان علاقة الاختلاف والارتباط بين تلك العلوم. (العطاس، ١٩٩٨م، ص ٥٣)، وعلم تصنيف العلوم هو فكرة يونانية في الأساس إلا إن المسلمون قد أسهموا في ذلك المجال العلمي من خلال نوعين من التقسيمات هما التصنيفات التقليدية، والتصنيفات الأصلية، وهذا العلم يعتبر خطوة ضرورية ومنهجية، لأنها تقتضي تعريف العلم وتحديد موضوعاته وارتباطه بسائر العلوم، ويقتضي أيضاً الترتيب والتمييز بين العلوم، فالعلوم تتباين وتتميز موضوعاتها، وتختل مناهجها، وغاية التصنيف الكشف عن طبيعة العلم وهو لا يتهياً إلا بالاستناد على قاعدة أساسية هي تصنيف العلوم. (غانم، ٢٠١٦، ص ٥٥٧)، مما يعني أن تصنيف العلوم الحديثة لا يعد ابتكاراً من عدم، إنما هي ذات جذور استمدت من تقسيم المعرفة والتي بدأت على أيدي الفلاسفة والعلماء، وهو موضوع قديم قدم المعرفة نفسها، فعمد الفكر الإنساني لتقسيم العلوم إلى أنواع وأجناس، لحاجتها لتنظيم والتصنيف ولبیان العلاقة التي تربط بين العلوم المختلفة. (غانم، ٢٠١٦م، ص ٥٥٧)، والحضارة العربية الإسلامية من الحضارات الأصيلة التي لها إسهامات فعلية وجادة في مختلف العلوم والمعارف، انطلقت من منطق وفلسفة ومبادئ وضعها العرب والمسلمين، وكان لها تأثير على فكر التصنيف الحديث، ويحسب للعرب والمسلمين أنهم أول من تنبهوا إلى موضوع التصنيف، وحددوا العلاقات بين العلوم وتداخلها، وأول من وضعوا مصنفات مستقلة للعلوم، وحددوا مكانه ضمن خريطة المعرفة الإنسانية. (سالم، ٢٠١٥م، ص ٧١)، لذلك فكرة البيئية تأسست على مبدأ مؤداه أنه لا يوجد فكر إلا وله علاقة بفكر آخر. (بنخود، ٢٠١٥م، ص ٥)، أي علاقة تداخل هو اندراج العلم الواحد تحت أكثر من علم لكونه يستفيد منها جميعاً، مما يجعله مفرعاً من أكثر من علم، وقد حقق كثير من العلماء تكاملاً معرفياً تمثل في الإمام بالعديد من العلوم، ظهر ذلك جلياً في مصنفاتهم، ومنهم الإمام ابن حزم، وابن تيمية، وابن حجر، والغزالي وابن القيم، والسيوطي والنووي،

والشاطبي وابن خلدون، فمنهم من جمع بين علوم الشريعة والطب، والهندسة والفلك، وغيرها، ومن أبرزهم في هذا المجال ابن رشد الذي جمع بين علوم ثلاثة الطب، والفقه، والفلسفة، والكندي الذي أنتج إنتاجاً متنوعاً في المنطق، والحساب، والطب، والهندسة، والنجوم، والموسيقى، والجغرافيا والجدل وعلم النفس والسياسة والأخلاق، وأبو بكر الرازي الذي جمع بين الشريعة والطب، ونبغ ابن خلدون كرائد لعلم الاجتماع التطبيقي والعلاجي، وكمؤرخ ومرابي، وكلغوي وفقهه، وكأديب وفيلسوف، ودبلوماسي وسفير، ورجل علاقات عامة، بالإضافة إلى كونه مصنف للعلوم والمعارف. (عكاشة، ٢٠١٢م، ص ٢٤٦)، وظهرت فكرة الدراسات البيئية ذاتها كإتجاه نظري خلال الستينات والسبعينات، وأعدت في ضوءه برامج ومقررات تكاملت فيها فروع المعرفة المختلفة، ومع بداية عام ١٩٧٠م اتجهت معظم المنظمات ومعاهد البحوث إلى تطبيق أسلوب الدراسات البيئية في المناهج التعليمية وذلك كمدخل جديد لتنظيم المحتويات التعليمية. (أبو الحسن، ٢٠١٦م، ص ٧١)، ومن أبرز علماء الغرب في العلوم البيئية يعتبر إدغار موران أن تاريخ العلوم ليس تاريخ المسار التخصصي فحسب، إنما هو أيضاً هو تغير الحدود التخصصية، وأن بعض المشكلات والمفاهيم والمناهج لا تقدم للإنسان حلاً فالضرورة داعية إلى التقاء التخصصات وتضافرها في ضرب من العمل الجماعي. (أحمد ومحمد، ١٩٩٨م، ص ٦٣)، ومقولته الشهيرة وهي "أنه لا يمكن معرفة الجزء دون معرفة الكل"، ويعد إدغار موران أبرز باحث في مجال تداخل المعارف، أما جون بول والذي ألف كتاب "رهان التخصصات العابرة نحو تكامل المعارف"، ينظر للمعرفة المعقدة متعددة الوجوه هي وحدها القادرة على حل الإشكاليات المعقدة، وأن العلم بنظره لا يستحق أن تسند إليه هذه الصفة ما لم يكن بيئياً، بينما يرى ويليام نويل إن الدراسة البيئية دراسة مرجعها حقلان معرفيان فأكثر، وهي دراسة تجيب عن أسئلة وعن مشاكل يعسر على نظام معرفي واحد حلها، أما باتريك شارود يرى أن البيئية جهد معرفي يبذل للربط بين المفاهيم والأدوات والنتائج التي يصل إليها التحليل في مختلف التخصصات"، وأن البيئية ستصبح المقوم الأساسي للعلم. (إبراهيم، ١٩٨١م، ص ٣٣٧).

المحور الثاني: الأبعاد الفلسفية والنظرية للعلوم البيئية:

البعد الفلسفي: أن التربية الشاملة التي نادى بها جون ديوي تؤكد على أنه لكي يتم حل أي

مشكلة لا بد أن تتكامل مجموعة من العلوم والمعارف والمهارات من مختلف العلوم، وهذا يعني أنه ينظر إلى الإنسان على أنه ذو طبيعة مرنة قابلة للتغيير، وذلك يعني بأنه يولد وهو مزود بمجموعة من الاستعدادات والإمكانات القابلة للتفاعل والنمو، وينطلق هذا البعد من أن الإنسان متداخل في ذاته، تجتمع في داخله ثقافات وعلوم ومفاهيم متعددة، وبالتالي دراسة الكون ودراسة الكائن البشري تسند احدهما الأخرى، ولا يمكن فهم الذات الإنسانية المتداخلة وعلاقاتها المتعددة المستويات مع العالم والطبيعة إلا من خلال زوايا متعددة، والاستعانة بتخصصات كثيرة، ووجهات نظر مختلفة. (عواشية، ٢٠٠٨م، ص ٢٥١).

البعد التربوي: ظهور استجابة لمتطلبات تربوية، وضرورة فكرية وثقافية وعلمية، يحتاج إليها الإنسان في حياته العامة بحيث يكون العقل الإنساني فيها متضمناً لكل المعرفة بشكل متكامل ومتداخل ومنظم، فدور العلوم الإنسانية لا يكمن في إشباع الحاجات المادية للمجتمع بتخريج موظفين ومهنيين يسدون نقصاً في مجال سوق العمل، بل يكمن دورها في المقام الأول في بناء الثقافة والفكر والمعرفة، وإكساب الطالب القدرة على الربط بين الأشياء وعلى فهم المنظومات في كلياتها.

البعد التنموي: لم تعد التنمية اليوم ارقام ومؤشرات اقتصادية، وانما متغيرات اجتماعية وترسيخ للمفاهيم والقيم الصحيحة ومشاركة الأفراد في صنع القرارات، ووجود بيئة خالية من عوامل التلوث، بالإضافة إلى نشر التعليم وتبني المعرفة من اجل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، فكل تخصص يفسر التنمية حسب اهتماماته، فالتنمية الآن لم تعد مجرد زيادة في متوسط الدخل الفردي، إذ نرى العديد من بلدان العالم تعد من البلدان ذات الدخل المرتفع، إلا ان هناك مستوى صحي، وثقافي وبيئي منخفض ويعد ترتيبها منخفضاً في دليل التنمية البشرية قياساً ببلدان أقل دخلاً وسكانها يحصلون على نصيباً وافراً من الرعاية الصحية والثقافية، ومشاركة سياسية أفضل، وكذلك المزيد من تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية، فالتنمية لم تعد اليوم ارقام ومؤشرات اقتصادية، وانما متغيرات اجتماعية تشمل التنمية الروحية، والذاتية، والاقتصادية، والسياسية، والبشرية، والنفسية والإدارية والتشريعية. (المحمود، ٢٠٠٤م، ص ٢٤٨)، وترسيخ للمفاهيم والقيم الصحيحة ومشاركة الأفراد في صنع القرارات، ووجود بيئة خالية من عوامل التلوث، بالإضافة إلى نشر التعليم وتبني المعرفة من اجل مواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي، والمنتبع لقضية التنمية يجد ان

كل تخصص يفسر مشكلة التنمية وفقاً لإهتماماته، وكما أن الفرد ينظر إلى الأمور من زاويته وخلفيته وفلسفته وتجاربه وتطلعاته مثلاً، فالعلوم المختلفة تفسر الأمور من زاويتها ، فعلم الاجتماع ينظر إلى أن مشكلة التنمية على أنها مشكلة ثقافية، بينما علم الاقتصاد ينظر إليها على أنها مشكلة اقتصادية مادية إنتاجية، وينظر إليها علم النفس على أنها محنة الإنسان، والاتجاه في الدوائر التربوية هو البحث عن سوسيولوجية للفكر والعقل وربط الفكر بالواقع والحياة والوجود الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تتصل التربية والتعليم بالحياة ، وأن تسهم في التخطيط للتنمية الشاملة ، على اعتبار أن التنمية هي استراتيجية للتطوير والتغيير والتحسين والتحديث والقضاء على التخلف وحماية المجتمع من الخلل والقصور ، ويترجم ذلك في برنامج عمل منظم وعلمي ومخطط بأسلوب واضح ودقيق.(غانم، ١٩٩٩م، ص١١٦).

المحور الثالث: أبرز الخبرات العالمية والمحلية في العلوم البيئية بمرحلة الدراسات العليا:

خبرة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية: ظهرت عدة انتقادات للهيكلة التقليدي لأقسام وكليات الجامعات الأمريكية، بأنها لا تساعد على العمل التعاوني، وأن المناهج المتبعة لا تفي بحل المشكلات المعقدة، حيث كان هناك إدراك عام في المجتمع البحثي لإثبات البيئية في التعليم والبحث العلمي، وبسبب المشكلات المعقدة المتعلقة بسلوك الإنسان في الصناعة وزيادة التجهيزات التكنولوجية المعقدة ، ظهرت الحاجة لإيجاد بعض الحلول ، الأمر الذي دفع ثيودور براون للأخذ باتجاه البحوث ذات التخصصات المتداخلة، وبناء على ذلك تم تأسيس أول معهد سانتا متداخل التخصصات في نيومكسيكو والذي تأسس في عام ١٩٨٤م على تطبيق الرياضيات المتقدمة والمهارات الحاسوبية على مجموعة من التخصصات، فيعد براون من أوائل داعمي فكرة تَحْطِّي الحدود قبل انتشارها، ثم أنشئ معهد بيكمان للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة ، وقد تم منحه مبادرات ضخمة من قبل جهات مختلف كوزارة الدفاع، والمؤسسة الوطنية للعلوم، فكانت جامعات رائدة أخرى ترسل وفوداً إلى المعاهد لتتعلم من النموذج الجديد ، ولقد حقق باحثوا المعهد الذي يضم الآن أكثر من مئتي عضو منتسب بهيئة التدريس إنجازات مثيرة، من ضمنها المساعدة في ابتكار واحد من أولى متصفحات الويب البيانية، ومنذ أن تأسس معهد بيكمان، انتشر نموذج

التخصصات المتداخلة معاكسًا للاتجاه السائد نحو التخصصية. (غانم، ٢٠١٦م، ص ٥٣٢)، في معاهد الولايات المتحدة، حيث يسعى الباحثون فيها من أجل حلّ المشكلات المعقدة، كمشكلات تغيّر المناخ، والاستدامة، والصحة العامة، ويمكن رؤية هذا التغيير في الاتجاه بوضوح في بيانات النشر، حيث يُنسب أكثر من ثلث المراجع المذكورة في البحوث المنشورة الآن إلى تخصصات أخرى، وتؤكد في هذا الجانب شارون ديري المختصة في علم النفس التربوي بجامعة كارولينا الشمالية التي تدرّس التخصصية المتداخلة ترى إن مشكلات العالم لا تقع ضمن تخصص واحد بل لابد من جمع ذوي المهارات والخبرات المختلفة معًا، فلا أحد يملك كل ما هو مطلوب للتعامل مع القضايا التي نواجهها، ومن ثم تكاثرت التخصصات بتقسيم كل واحدة إلى فروع أكثر من فرع فقسّم علم الأحياء إلى علم النبات وعلم الحيوان، ثم إلى علم الأحياء التطوري، وعلم الأحياء الجزيئي، والأحياء المجهرية، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الحيوية، والهندسة الحيوية وهكذا، وبعد ذلك أخذت العلوم الاجتماعية بالبحوث البيئية، ثم بدأ يتحول تركيز الولايات المتحدة من البحوث الأساسية والحرية العلمية إلى المشكلات المجتمعية، كحماية البيئة والتي نادرًا ما يمكن معالجتها من خلال تخصص واحد بعينه، وبعد فترة وجيزة بدأت المعاهد ذات التخصصات المتداخلة في الانتشار حول العالم، كأوروبا، واليابان، والصين، وأستراليا، إلى جانب مناطق أخرى، وكان لكل منها بنية وهدف فريدان من نوعهما، فمثلًا ركّز معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أو مجمع جانيليا الجامعي لبحوث العلوم العصبية بفيرجينيا، فكانت تتناول المسائل التي تدخل في إطار تخصص معين، إلا أنها كانت تستعين ببعض الأعمال من مجالات أخرى، وقد تجلت أهمية الدراسات البيئية في مبادرات قامت بها مؤسسة العلوم الوطنية NSF والمعهد الوطني للصحة NIH الأمريكيتين واعتمدت عليها البرامج التدريبية في جامعات عالمية ذات سمعة متميزة. (متولي، ٢٠١٦م، ص ٦٨٩)، واستجابةً للاهتمام المتزايد بالعمل متداخل التخصصات والتحديات التي تواجه مجرّبيه، أصدرت الأكاديميات الوطنية الأمريكية تقريرًا في عام ٢٠٠٤م، بعنوان تسهيل أبحاث التخصصات المتداخلة، من خلال زيادة مرونة ميزانياتها، كذلك وضعت المؤسسات الوطنية للصحة برنامجًا لتحفيز البحوث متداخلة التخصصات من عام ٢٠٠٤م، حتى عام ٢٠١٢م، ما أدّى إلى بعض التغييرات، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من ٤,٠٠٠ مشروع بحثي يعمل بتمويل من المؤسسات الوطنية للصحة، تصنّف على اعتبار أنها مشروعات متداخلة التخصصات، حيث يتم منح الدرجة الخاصة

بالدراسات البيئية كدرجة مكافئة لبرامج الماجستير في الآداب أو الماجستير في العلوم في بعض الجامعات مثل جامعة ولاية سان فرانسيسكو San Francisco State University من أجل الإيفاء بالاحتياجات والاهتمامات المتميزة الخاصة بالطلاب والتي لا يمكن الإيفاء بها باستخدام برامج الدراسات العليا التقليدية، ويتحتم على الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات البيئية تطوير ما يقرب من ٣٠-٣٦ وحدة للدراسة قائمة على المقررات التي يتم دراستها من تخصصات متنوعة، وكذلك التأكيد على أهمية دمج المصطلحات والمفاهيم والمنهجيات الخاصة بتلك التخصصات في موضوع محوري ومركز بالشكل الذي يساعد على استحداث طرق للتعامل مع موضوع أو مشكلة معينة. (Kim, 2017, 1) ، وكذلك يتم تقديم برامج الدراسات البيئية والخاصة بالماجستير في الآداب والعلوم في جامعة ولاية ستانيسلاوس بصورة مبتكرة من أجل الإيفاء باحتياجات واهتمامات الطلاب والتي لا يمكن تلبيتها باستخدام برامج الماجستير التقليدية، حيثما يتم دراسة برنامج يجمع ما بين اثنين أو أكثر من التخصصات في برنامج مميز ذات موضوع منسق، ويتم تصميم ذلك البرنامج بصورة استثنائية للحالات الفردية المتميزة من أجل إتاحة الفرصة لهم على التعلم الموجه ذاتيًا وكذلك لتوفير خبرة تعليمية وثيقة الصلة بالاحتياجات المتميزة لأولئك الأفراد. (Official Website of Stanislaus State University, 2017)، أما على مستوى برنامج الماجستير الذي يتم تقديمه في كلية New College of Interdisciplinary Arts and Sciences في جامعة ولاية أريزونا فإن برنامج الدراسات البيئية المانحة لدرجة الماجستير يعتبر أحد البرامج المبتكرة التي تسمح للطلاب بالجمع ما بين أكثر من مجال من مجالات التخصص، هذا إضافة إلى أن برنامج الدكتوراه يتضمن دراسة عدد من التخصصات المختلفة في برنامج واحد مثل التسويق، والدعاية، والعلاج بالفنون، وإنتاج الأفلام الوثائقية، والريادة، وإدارة التعليم العالي. (New College of Interdisciplinary Arts and Sciences, 2016, 4)، وتعتبر برامج الماجستير القائمة على التخصصات البيئية أكثر ملائمة لطلاب الدراسات العليا الذين يسعون إلى تنوع نطاق التخصص مقارنة بأولئك الذين يفضلون التخصص الواحد، وهي برامج متاحة أمام كافة طلاب الدراسات العليا الأكفاء الراغبون في تحسين المعرفة المهنية بأكثر من تخصص، ويمكن القول بأن برامج الماجستير التي يتم تقديمها في التخصصات البيئية تعتبر أكثر ملائمة للطلاب المهتمين بالعديد من المجالات مثل العلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال،

والإنسانيات، والتخطيط، لطلاب الدراسات العليا ذوي الدوام الكامل أو الجزئي. (Texas State University, 2017, 1) وعادة ما يتم تصميم الدراسات الخاصة بالتخصصات البيئية في مرحلة الماجستير بجامعة ولاية كاليفورنيا California State University بالكيفية التي تساعد على تقديم نوعاً من التحفيز الأكاديمي والتحفيز الذاتي للطلاب مع الأخذ في الاعتبار ضرورة توضيح الأهداف الخاصة بالدمج ما بين العديد من التخصصات المختلفة. (California State University, 2007, 1)، أما فيما يتعلق ببرنامج الماجستير في الآداب القائم على التخصصات البيئية في جامعة CSU Bakersfield فقد تم تصميمه من أجل الإيفاء بالاحتياجات الخاصة بالطلاب وتلبية الأهداف المهنية التي يسعون إلى تحقيقها، ويتطلب الإيفاء بمتطلبات ذلك البرنامج القائم على التخصصات البيئية دراسة ٣٠ وحدة في الفصل الدراسي كحد أدنى، في حين أن بعض البرامج الأخرى قد تتطلب وحدات دراسية إضافية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن ذلك البرنامج يتضمن دراسة اثنين أو أكثر من التخصصات المختلفة التي يتم الجمع بينها في إطار واحد متسق، وهنا نجد أن ذلك التداخل ما بين التخصصات المتعددة من شأنه أن يساعد المتعلم على الاستقصاء الموضوعي القائم على الربط ما بين وجهات النظر المختلفة والجمع بين النظريات المتعددة، وتعتبر البرامج القائمة على التخصصات البيئية ذات أهمية قصوى وبخاصة بالنسبة للطلاب الذين يتمتعون بوجود دوافع ذاتية للتعلم وعلى قدر كبير من الاستقلالية. (Official Website of CSU Bakersfield, 2017)، وبعد نحو ٢٥ عامًا من افتتاح معهد بيكمان تكلفت تجربة البحوث متداخلة التخصصات فيه بالنجاح، مع تأسيس مزيد من الجامعات للفرق ذات التخصصات المتداخلة، وقد حصل خلال العام الماضي على عقد بحثي وصلت قيمته إلى ١٢,٧ مليون دولار أمريكي، من برنامج مشروعات بحوث الذكاء المتقدمة، التابع للحكومة الفيدرالية، ثم تزايدت الجامعات التي أخذت بتطبيق الدراسات والأبحاث البيئية والتي أنشئ منها حتى هذه اللحظة الآنية حوالي ثلاثون أو أربعون مركزاً في الجامعات المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما خبرة جامعة رود آيلاند The University of Rhode Island فهي تعتبر أحد الجامعات متوسطة الحجم، تضم تلك الجامعة ما يقرب من (١٠,٣٢٠) طالب جامعي، (٣,١١٥) طالب من طلاب الدراسات العليا، أما عن أعضاء هيئة التدريس فهم يعملون

بدوام كامل وبلغ عدد ما يقرب من (٦١٥) عضو، وتعتبر تلك الجامعة هي الجامعة الرئيسية في المجال البحثي والرائدة في مجال الدراسات العليا بداخل ولاية رود آيلاند أما عن برامج الدراسات العليا التي يتم تقديمها بداخل تلك الجامعة فهي تتضمن دراسة مطورة وفرص بحثية من شأنها التشجيع على النمو المهني والشخصي. (University of Rhode Island, 1999, 2)، وتولي جامعة رود آيلاند اهتمامًا شديدًا بمسألة التدريس والبحث القائم على التخصصات البيئية سواء أكان ذلك على مستوى التعليم الجامعي أم الدراسات العليا، هذا إضافة إلى أن الخطة الأكاديمية للعام ٢٠١٠-٢٠١٥م والخاصة بـ "ثقافة متجددة نحو الإنجاز" قد أكدت على أهمية إغارة المزيد من الاهتمام للجهود الخاصة بالدراسات البيئية ، ومن ثم فقد تم تشكيل فريق عمل خاص بالأنشطة القائمة على التخصصات البيئية إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة خاص بالتخطيط الأكاديمي والتي تؤيد الجهود المختلفة الخاصة بتلك الأنشطة، وفيما يتعلق بتمويل الأنشطة القائمة على التخصصات البيئية فإن الجامعة تشجع كل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الحصول على تمويل للتخصصات البيئية من خلال تشجيع الأقسام المختلفة على استضافة ورش عمل على مستوى التخصصات المختلفة، حيثما نجد أن الأقسام التي تعمل على استضافة مثل هذه الورش سوف تحصل على دعمًا ماليًا إضافيًا (University of Rhode Island Joint Committee on Academic Planning, 2013, 3).، وتدعم الجامعة برامج الدراسات العليا القائمة على التخصصات البيئية ، من خلال تشجيع الأقسام المختلفة على التعاون من أجل تطوير برامج صارمة لطلابها والتعرف على الفرص والتحديات التي تواجه التخصصات البيئية الحالية والمستقبلية، وهنا تتطلب البرامج المقترحة مراجعة واعتماد من جانب الأقسام والكليات المشاركة في تقديم البرامج البيئية ، ويتطلب الأمر كذلك اعتمادها من جانب كلية الدراسات العليا والمجلس الأعلى للجامعة ومجلس التعليم العالي وتؤدي اعتماد الدراسات البيئية إلى الحصول على درجات علمية مزدوجة (University of Rhode Island Joint Committee on Academic Planning, 2013, 3). ، كذلك تعمل على دمج العديد من التخصصات المختلفة من أجل خدمة الأهداف الخاصة بالمقررات والبرامج الدولية سواء أكان ذلك على مستوى إدارة الأعمال، أم الهندسة، أم الصيدلة، أم العلوم أم غيرها من التخصصات، كذلك تقوم الجامعة بعقد ندوات حول الدراسات البيئية وطرح مناقشات نقدية إزاء الكيفية التي تم من خلالها تشكيل

التخصصات البيئية والتطبيقات الخاصة بها سواء أكان ذلك على المستوى النظري أم العملي، بالإضافة إلى سعيها نحو الاستعانة بالتوجهات البيئية من خلال التأكيد على أهمية حل المشكلات باستخدام العديد من الأمثلة في الحياة الواقعية (University of Rhode Island, 1999, 205)، ولعل أبرز ما يميز تلك التجربة هو اعتمادها على فكرة نشر الوعي بأهمية التخصصات البيئية من خلال العديد من الندوات التي تساعد الطلاب على فهم طبيعة تلك التخصصات ودورها في استحداث مجالات علمية جديدة.

خبرة جامعة مونتريال الكندية University of Montreal تم انشائها في الأساس من أجل تقديم خدمات التعليم العالي إلى الطلاب، ويرجع تاريخ إنشاء تلك الجامعة إلى أكثر من ١٣٥ عامًا، حيث أصبحت تلك الجامعة بمثابة صرحًا يخدم المجتمع بأكمله، ولقد تم تأسيس الجامعة في بادئ الأمر بثلاث كليات وهي كلية أصول الدين، والقانون، والطب (Offical Website of University of Montreal, 2017)، ولقد قامت الجامعة باستحداث عدد من البرامج المختارة من أجل تغطية كافة مجالات المعرفة، كما تعتبر هذه الجامعة من أهم الجامعات البحثية في أمريكا الشمالية وهو ما جعلها تربة خصبة للتعاون عبر التخصصات البيئية المختلفة (Offical Website of University of Montreal, 2017)، وبالأخذ في الاعتبار فأن جامعة مونتريال تعد أحد الجامعات الرائدة في مجال التبادل عبر التخصصات البيئية، حيث تضم في واقع الأمر العديد من التخصصات على مستوى مختلف المجالات منها مجال العلوم الصحية. (Faculty of Medicine, 2013, 3)، ولقد اهتمت بالدراسات متعددة التخصصات هو التفاعل والتواصل الهادف للمعرفة والمهارات العلمية من مختلف مجالات الدراسة ووجهات النظر المختلفة لحل المشكلات والعمل على فهم أوسع للتطور المعرفي"، وكذلك تم إنشاء كليات خاصة للدراسات العليا تجمع بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية، تستوعب على نحو أفضل تخصصات بيئية تمتد في أكثر من قسم علمي، وأحياناً في أكثر من كلية، تهدف إلى تعميق معارف طلاب الدراسات العليا التخصصية واكتسابهم مهارات البحث العلمي، وثمة تقدير متزايد في أسواق العمل لقيمة حملة شهادات الماجستير والدكتوراه التي تمنحها هذه المعاهد، وتتيح معظم هذه البرامج إمكانية الدراسة بدوام كامل أو جزئي أو حتى عبر الإنترنت، مع إمكانية تصميم برامج دراسية تعاونياً بين أكثر من معهد، أو برامج مفصلة خاصة لاحتياجات

واهتمامات طالب معين أو الجهة التي يعمل بها، بالإضافة إلى تأسيس نظام للترقيات يكافئ الباحثين في مَنَح الفرق الكبيرة بطريقة مَنَح الباحث المفرد، ويميز جامعة مونتريال الكندية أنها تتيح للطلاب أن يختار التخصصات البيئية بين الكليات المختلفة التي يريد أن يدمج بينها وله الحرية في اختيار عدة تخصصات حسب رغبته وحسب ماتتطلبه المهنة، وكذلك تمنح الجامعة شهادات عليا في التخصصات المزدوجة والتي ترتبط بتخصص علمي تقليدي محدد من برامج المرحلة الأولى من التعليم الجامعي، مثل شهادة الدكتوراه في العلوم الإنسانية التطبيقية أو علوم الحاسوب الحيوية، أو علوم الإحصاء الاجتماعية. (أمين، ٢٠١٠م، ص ٤)، حيث تفضل بعض القطاعات المهنية أصحاب هذه التخصصات لإلمامهم بعدة تخصصات، ومن أبرز البرامج البيئية المتاحة في الجامعة برنامج العلوم الصحية، وبرنامج الميكانيكا الحيوية وهو برنامج تشترك في إعداده أقسام التربية الرياضية والهندسة الميكانيكية والعلاج الطبيعي، وبرنامج الطب الرياضي والذي تشترك فيه كل من أقسام كليات التربية الرياضية والطب، هذا بالإضافة إلى جامعة كوين بكندا والتي لها خبرة في المجال البيئي بالصحة العالمية والاعاقة. (أبوالمائل، ٢٠٠٩م، ص ١٥).

وهناك العديد من المراكز الملحقة بالجامعة والتي تدعم مجال البحث في التخصصات البيئية ومن بين أبرز تلك المراكز مركز الدعم في مجال التعليم والصحة Centre de soutien en pédagogie et en santé والذي يتم إدارته من جانب فريق من التخصصات البيئية للجمع ما بين عنصر التدريس والرعاية الصحية، والذين يقوون بالعمل معًا من أجل ضمان توفير الرعاية للأطفال والأسر، هذا إضافة إلى توفير العديد من الخدمات التعليمية العلاجية للطلاب ذوي صعوبات التعلم، وكذلك تقديم ورش عمل لدعم العناية بصحة الفم، وإجراء فحص دوري لمشكلات الإبصار، وتشجيع أولياء الأمور الطلاب. (Chambre De Commerce Du Montreal Metropolitain, 2016, 44)، ولعل أبرز ما يميز تلك التجربة هو قيامها بمنح درجات علمية في الدراسات البيئية الخاصة بالبرامج المزدوجة التي تعمل على تطبيقها، ويعتبر ذلك الأمر اعترافًا بأهمية الجمع ما بين أكثر من تخصص أثناء الدراسة طالما ان هناك ثمة علاقة تربط بين المجالات العلمية المختلفة.

خبرة جامعة الملك عبد العزيز: جامعة الملك عبد العزيز لها السبق في تطبيق بعض

البرامج البيئية في الجامعات السعودية، فتُعد من أهم المؤسسات العلمية في المملكة العربية السعودية تأتي أهميتها من حرص قيادتها على تحديث وتطوير الجامعة في جميع المجالات، ويأتي مجال علم النفس في طليعة هذه الاهتمامات، وعلى غرار ما قدمته الجامعة من دعم للتطوير في مجالات الطب والعلوم والهندسة، فقد خصصت الجامعة ما يقرب من (٩٣٠) ألف ريال سعودي لإنشاء أكبر معمل لعلم النفس الحديث في المملكة، وفي عام ١٤٣١هـ، تم اعتماده وتمثل مهمته في إعداد الطلاب لمهنة التعليم، كمعلمين محترفين ومرشدين طلابيين يعملون مع الأفراد والأسر والمجموعات في المؤسسات التعليمية والتربوية، وكذلك تتحدد أهدافه في تنفيذ برامج تعكس احتياجات المجتمع المتعلقة بتعليم وتدريب أفراد المجتمع، ووفقاً لهذا الاتجاه جاءت الحاجة ملحة إلى إنشاء معمل علم النفس بكلية التربية، وهو معمل متخصص عالي التجهيز للتدريب على إجراء البحوث التجريبية الأساسية والتطبيقية في علم النفس، خاصة وأن كلية التربية تدخل مرحلة تتميز بالتطوير الشامل حيث ستمتد برامجها كي تلبي احتياجات برامج الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات، وليساهم في دراسات عميقة تضم مختلف التخصصات والعلوم لخدمة الإنسان (مثل علم الفسيولوجي وعلم الأعصاب وعلم الأدوية العلاجية وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات). (حمزة، ٢٠١٦م، ص٦٣٨)، كذلك استحدثت كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز برنامج الماجستير التنفيذي البيئي في تخصص إدارة الازمات والكوارث، والذي يضم تسع كليات كأول برنامج بيئي للدراسات العليا وبهذا الكم من الكليات، ويتضمن ثلاث مسارات (بيئي، أمني، طبي)، لتلبية الحاجات الضرورية والملحة في إيجاد وتأهيل كوادر وطنية مختصة بهذا المجال، حيث بدأت الدراسة في البرنامج مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٣٥/١٤٣٦هـ، ومن أهم المميزات التي ينفرد بها هذا البرنامج أنه يتم تقديمه بالتعاون عدد تسع كليات علمية مختلفة بالجامعة، إضافة إلى التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية سعياً نحو تقديم كافة مقررات ومواضيع البرنامج المختلفة بطريقة منهجية شاملة مما يقدم نموذجاً متقدماً يحتذى به لنوعية البرامج البيئية في مجال الدراسات العليا، ويتكون البرنامج من مسارات تعليمية تتمثل في إدارة الأزمات والكوارث البيئية من النواحي البيئية التي تشمل الأزمات والكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات وتلوث البيئة الناتجة عن الحرائق وتسربات النفط والمواد الكيميائية، وإدارة الأزمات والكوارث الأمنية والتي تتمثل في أنواع التهديدات التي تهدد أمن

الدولة، وإدارة الأزمات والكوارث الطبية الناتجة عن حدوث الأزمات والكوارث البيئية والأمنية ، وتسهم هذه المسارات في دراسة كيفية التعامل مع تأثيراتها المدمرة والوسائل للتعامل مع أزمات وكوارث تفشي الأمراض والأوبئة التي تؤثر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، ودراسة سبل التغلب عليها وتقليل الخسائر الناتجة عنها والتعامل مع نتائجها ودراسة الوسائل التي تمنع وتقلل من فرص حدوثها بطريقة علمية حديثة واستخدام نماذج الكترونية للتغلب عليها، ومدة الدراسة في البرنامج سنتين مقسمة على أربع فصول ، بعدد ساعات تبلغ (٤٢) وحدة دراسية ، ويختتم البرنامج بإعداد بحث للتخرج ، ويميز هذا البرنامج بأنه حصل على تصنيف من وزارة الخدمة المدنية ، وتم إضافته في دليل تصنيف الوظائف بالوزارة . (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ٢٠١٧م).

خبرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مرحلة البكالوريوس: تعد جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في قسم علم النفس لها السبق، فقد تم إلحاق المسار العيادي بالقسم بالتخصصات الطبية وعلوم الصحة والتأهيل، كما أشير إلى الاهتمام بالاقتصاد السلوكي الذي يساعد في اتخاذ القرار الاقتصادي والتمويلي ورسم السياسات الاقتصادية مع ما يتفق ورغبات المستهلكين فرسم رؤية مستقبلية لعلم النفس يتطلب التدريب داخل فروع عملية عديدة أكثر تكاملاً مبنية على نموذج بيولوجي نفسي اجتماعي يدمج علم الأعصاب والوراثة والسلوك مع الارتكاز على المعالجة النفسية المبكرة في المستشفيات والمؤسسات الصحية.(حمزة، ٢٠١٦م، ص٦٣٨)، كما استحدثت جامعة الأميرة نورة برنامج التغذية الإكلينيكية والذي يجمع بين العلوم الصحية وتقنية المعلومات والطرق الكمية، وبرنامج علم النفس الإكلينيكي الذي يجمع بين العلوم والنظريات والمعرفة الإكلينيكية.(الصويان، ٢٠١٦م، ص٢٩)، ومن ثم تم نقل شعبة علم النفس العيادي بقسم علم النفس من كلية التربية إلى كلية علوم الصحة والتأهيل والتي تشتمل على أقسام مثل التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، علم الوبائيات، أمراض السمع، والطب النووي، العلاج بالأشعة، بالإضافة إلى افتتاح برنامج الماجستير في علم النفس الصحي، والذي يهدف إلى إعداد متخصصات في علم النفس الصحي مؤهلات للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية والقيام بأنشطتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية ، والقيام بإجراء البحوث العلمية المرتبطة بقضايا ومشكلات الصحة النفسية في المجتمع وتأهيل

المرضى. (حمزة، ٢٠١٦م، ص ٦٣٩).

خبرة جامعة الملك سعود: حرصت جامعة الملك سعود للأخذ بفكرة البيئية، وأولت هذا الجانب اهتماماً واضحاً بدليل ما نظمته وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ورشة عمل بعنوان برامج الدراسات البيئية للمرحلة الجامعية شارك فيها متخصصون من القطاعين العام و الخاص يهدف إلى نشر ثقافة التخصصات البيئية وحاجة سوق العمل الى هذه البرامج ، ولا شك أن اهتمام جامعة الملك سعود بالدراسات البيئية في حد ذاته دليل على البعد الفكري العميق للريادة لمثل هذه الدراسات البيئية، حيث استحدثت جامعة الملك سعود بعض البرامج البيئية في مرحلة البكالوريوس في أكثر من قسم علمي، وأكثر من كلية، على سبيل المثال استحدثت برنامج المعلومات الصحية والذي تتداخل فيه علوم الحاسب الآلي وصحة المجتمع، وبرنامج الميكانيكا الحيوية والذي يشترك في إعادة أقسام التربية الرياضية والهندسية الميكانيكية والعلاج الطبيعي، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد الذي يشترك في إعداد أقسام الهندسة والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية. (الصويان، ٢٠١٦م، ص ٢٩).

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن الاستفادة من هذه الخبرات من خلال المرونة في الدمج ما بين التخصصات المختلفة، وتعزيز الشراكة فيما بينهم، والتركيز على عنصر الإبداع، كذلك تأكيدها لدعم فكرة التعاون بين أكثر من مجال، زيادة مستويات الوعي بأهمية الدراسات والبحوث البيئية من خلال إقامة الندوات المختلفة.

المحور الرابع: دور التخصصات البيئية وانعكاساتها على أنظمة التعليم: أن فكرة العلوم المتقاربة أو المتداخلة لم تتبلور بعد في أذهان كثير من المسؤولين عن كليات التربية حيث لا تزال فكرة التخصص الرئيسي والفرعي مهيمنة عليهم، وتحفظ كل تخصص بهويته خوفاً من طغيان تخصص على آخر، ولكن مع الوقت تم استدراك حدة التغيرات والتحديات التي تواجه برامج الدراسات العليا، وظلت في تزايد مستمر، تمثلت هذه التحديات في تحديات معرفية وثقافية ينصب جوهر تأثيرها في التخصصية التي تعمقت فيها، فحدث انفصال تام بين المعارف، أخذت طابع الاستقلالية، انعكس تأثيرها على الخطط الدراسية، وأصبحت هوية التخصص، لا تعكس جوانب الحياة بصورة متكاملة، ولا يوجد أي تكامل بين

التخصصات والأقسام، فعجزت عن تفسير وحل الكثير من المشكلات، ومما نتج عنها أيضاً ضعف المهارات الوظيفية والتحصيلية للخريج، فعجزها عن ربط الذاتي بالموضوعي، والعلمي بالإنساني، نتج عنها الثقوب والفجوات المعرفية في حدود التخصصات والمعارف المختلفة، والتي غالباً ما تقود إلى اختفاء الكثير من المعارف والاستفادة منها. (عمشوش، ٢٠١١م، ص٣)، ومما تجدر الإشارة إليه بأنه في عام ١٩٩٦م، اظهرت دراسة (الشهران، ١٩٩٦م، ص٢)، " تنادي بالتجديد في أنماط التعليم الجامعي وبنيته من خلال إنشاء جامعة للدراسات العليا تكون قادرة على تقوية الأسس العلمية والتكنولوجية في مجالات البحث ، وفسح المجال لمزيد من التخصصات البيئية والجمع بين أكثر من تخصص ، بما يسهم في تنشيط حركة التزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة ، وجعل الحواجز بين الأقسام العلمية الجامعية المختلفة والمتناظرة داخل الجامعة ، أو بين العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية ، بما يتيح التكامل بين ضروب المعرفة في مواجهة مشكلة معينة والسعي وراء خدمة مجالات البحث العلمي والتدريس، وتلبية لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية"، وفي عام ١٩٩٨م، أوصت دراسة (العمرى، ١٩٩٨م، ص٢١)، بإدخال برامج دراسات عليا متداخلة في الحقول المعرفية ، تخدم حاجات التنمية بشكل أكثر فعالية"، وهذا يؤكد بأن هناك بوادر اهتمام بالتخصصات البيئية منذ ذلك الوقت، والحاجة إلى التطبيق والتفعيل، هذا ومن جانب آخر اسفرت دراسة (المطيري، ٢٠١٦م، ص٣٨)، والتي ترى بأن المختص في التربية بحاجة للدراسات البيئية، سواء المتعلقة بالمجال البحثي أو من خلال إثراء تخصص الأصول الإسلامية للتربية بمعارف، وموضوعات مُتجددة لتتكامل المعارف بينها وبين تخصصات أخرى ، والذي له أثر كبير في تطوير وتعميق قدرات الباحث، وتوسيع ثقافته البحثية في أكثر من تخصص، مما يتطلب من الجامعات السعودية، ضرورة خلق جسور التفاعل والشراكة بين الفرق البحثية في مجال التخصصات الإنسانية والاجتماعية مع المسؤولين من صناع القرار، وتشجيع الإشراف المشترك لتلك المشروعات البحثية التي تحتاج إلى أكثر من تخصص (منصور، ٢٠١٣م، ص٣٧)، ولقد اتبعت بعض الدول بعض الحلول لتجديد أنظمتها بالدراسات العليا في مرحلتي (الماجستير، الدكتوراه)، بإعتبار أن التجديد يمس جانباً مهماً والذي يتطلب ضرورة اعتماد بدائل تحقق التغيرات المتوخاة، منها اعتماد أسلوب التزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة وإزالة الحواجز بين الأقسام العلمية المتشابهة داخل الجامعة بما يتيح التكامل بين ضروب المعرفة، ويزيد من

قدرة التعليم العالي على تقديم تعليم عالي متداخل التخصصات، وذلك تنطبق فكرة التخصصات البيئية التي تجمع بين أكثر من تخصص علمي، وتقنين التوسع الأفقي في التعليم العالي وذلك باعتماد نظام (الكلية الجامعة) وهي الكليات التي تشمل كافة التخصصات، وتكون تابعة لأحدى الجامعات الأساسية الواقعة في نطاقها، وبذلك يتم ضمان وصول التعليم العالي بمختلف تخصصاته إلى أقصى حد ممكن. (عبدالحى، ٢٠١٢م، ص ٢٤٥)، وفي النطاق ذاته توجهت بعض الجامعات نحو التحول من التقسيم التقليدي للمعرفة " علوم وآداب وكليات نظرية وتطبيقية" إلى مفهوم جديد للمعرفة مطبق الآن في العالم الصناعي المتقدم، وهذا المفهوم يعتمد على تكامل وتداخل عناصر المعرفة وتأثرها ببعضها بعض، فالمهندس لا بد أن يلم بعناصر المعرفة الإنسانية، والفيلسوف لا بد أن يلم بعناصر المعرفة التقنية وهكذا، لأن حقيقة الحياة والعمل متداخله ومتكاملة وهي شيء واحد، فالمختص في البيئة مثلاً يدرس شيئاً مجرداً منعزلاً، ولكنه يجب أن يدرس ويدرك تشابه وتداخل كل العناصر المعرفية في البيئة سواء علمية متخصصة أم اجتماعية أم سلوكية أم اقتصادية أم ثقافية، مهما كانت الأمور فإن التوجه المرغوب في العالم الآن هو التأكيد على تداخل مكونات وعناصر المعرفة، ومع اهتمام خاص بالرياضيات وعلم الحاسوب والمنطق واللغات والعلوم الثقافية في كل التخصصات الجامعية، بل وفي كل المراحل التعليمية، إذ أن كل علم من هذه العلوم يؤدي وظيفة مهمة في تكوين العقل الإنساني، وإعداد الإنسان للحياة الفعلية في المجتمع المعاصر. (عبدالحى، ٢٠١٢م، ص ٢٥١)، وهنا تجدر الإشارة إلى ما أوصت به دراسة الشهران حول ضرورة التجديد في أنماط التعليم الجامعي وبنيته من خلال ظهور إنشاء جامعة للدراسات العليا تكون قادرة على تقوية الأسس العلمية والتكنولوجية في مجالات البحث، وفسح المجال لمزيد من التخصصات البيئية والجمع بين أكثر من تخصص، بما يسهم في تنشيط حركة التزاوج العلمي بين التخصصات المختلفة بين أكثر من تخصص، وجعل الحواجز بين الأقسام العلمية الجامعية المختلفة والمتناظرة داخل الجامعة أو بين العلوم الأساسية والعلوم الإنسانية بما يتيح التكامل بين ضروب المعرفة في مواجهة مشكلة معينة، أو السعي وراء خدمة مجالات البحث العلمي والتدريس، وتلبية لاحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية. (الشهران، ١٩٩٦م، ص ١٠٢)، وفي هذا السياق يبدو أن لا مستقبل لعلم من العلوم دون إدراك لأهمية العلاقات البيئية بين العلوم المختلفة، ففي بداية الأمر العديد

من الدراسات البيئية ترفض من قبل لجان كلية الدراسات العليا ، دون إدراكها أن تلك الدراسات تقدم طرحاً معرفياً يكون فتحاً جديداً في خارطة المعرفة الإنسانية، دون أن تهدف إلى التقليل من أهمية الدراسات الدقيقة ولكن تهدف ان تكون الدراسات البيئية عنصر ثراء للدراسات الدقيقة ولفتح أبواب جديدة في الكفاءة المعرفية وتنمية وتوسعة لسوق العمل ، وما أشد حاجة الفكرة الإنساني إلى هذا النوع من الفلسفة فهو وحده كفيل بأن يظهر القواسم المشتركة وكيف تدمج أفرع المعرفة المختلفة في بناء الكيانات المعرفية الأعدق. (محمد والقدال، ٢٠١٣م، ص٦٩٤)، وقد بادرت العديد من الجامعات بإنتهاج أسلوب التخصصات البيئية في كل مناهجه وركزت على فكرة العلاقة بين الإنسان والبيئة الفيزيائية والاجتماعية والثقافية والبيولوجية والجمالية وأتاحت الفرصة لكل العلماء للمشاركة في أبحاثها على شرط أن تركز على علاقتها المباشرة بالإنسان ما ساهم في إثراء البحث الجامعي وربطه بمشاكل المجتمع وتقوم الدراسات البيئية على فكرة جوهرية مفادها أنه ليس ثمة حقول معرفية مستقلة تمام الاستقلال وتجاوز الحقول المعرفية الضيقة.(الصويان، ٢٠١٦م، ص١٣)، ومما سبق يتضح لنا أن ينعكس دور التخصصات البيئية على أنظمة التعليم في الآتي:

- تكوين بنى معرفية جديدة تهتم بطبيعة العلاقة التداخلية والتكاملية بين الإنسان، والمعرفة، والمؤسسة التعليمية بصورة متكاملة أكثر شمولية وعمق.
 - الارتقاء بمستوى كلاً من التخصصات الجامعية والبحوث العلمية وبمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والنفسية والعقلية والاجتماعية.
 - إثراء منهجية البحث بتوليد موضوعات بحثية متجددة ناتجة عن تكامل المعرفة بين التخصصات التربوية والتخصصات الأخرى التي فرضت طبيعة البحث التداخل معها.
 - التأهيل الكافي لخريجي التخصصات التربوية البيئية يؤدي إلى سد الفجوة بين المؤهل الجامعي وبين التخصصات التي لا تلي متطلبات العصر الحالي للمؤسسات التعليمية.
- توصلت الدراسة إلى:**

- التركيز على إعادة بناء منظومة جديدة من العلوم وإلى إعادة تعريف العلم وصلته

بالمجالات المجاورة له.

- وضع خريطة مفاهيمية وأطر نظرية تكاملية توضح الارتباطات بين تخصصات الدراسات العليا المختلفة.
- مراجعة المحتوى المعرفي من قبل الأقسام لبعض المسارات في تخصصات كليات التربية والكليات الأخرى
- ترسيخ ثقافة البحوث البيئية في بحوث طلبة الدراسات العليا لاسيما مع تشابك وتعقد القضايا التي تواجه البيئة الحياتية بشكل يصعب معه حصرها في تخصص واحد.
- استحداث تخصصات بيئية تسهم في الارتقاء بنوعية البرامج المقدمة في الدراسات العليا بكليات التربية لتكون أكثر إسهاماً وتوافقاً مع الاحتياجات التنموية.
- توفير عدد من الخبراء لديهم إلمام كاف بمعايير جودة التخصصات البيئية.
- تشكيل لجنة أكاديمية تمثل الأقسام المعنية للتخطيط ولمتابعة البرامج البيئية المنشودة.

التوصيات

- ضرورة تأصيل وتعميق ونشر مفهوم ثقافة الدراسات البيئية بين أعضاء هيئة التدريس.
- وضع رؤية واضحة حول تصميم المقررات الخاصة بالتخصصات البيئية.
- وضع مقرر يشرح مفهوم الدراسات البيئية، وكيف يمكن أن يوائم بين متطلبات الدراسة واحتياجات سوق العمل.
- تشجيع اجراء البحوث والرسائل العلمية في مجال الدراسات البيئية.
- اعطاء التخصصات والبحوث البيئية وزناً نسبياً مناسباً في عملية التقييم والترقية

لأعضاء هيئة التدريس.

- إعادة هيكلة التخصصات والمسارات التي لا تخدم حاجة سوق العمل.
 - تفعيل دور الفرق البحثية لتعزيز مشاركة طلاب الدراسات العليا في البحوث البيئية.
- المقترحات: إجراء دراسة حول دمج البرامج البيئية في تخصصات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

References

- -Banks, T. & Squires, G. & Anhalt, K. (2014). Interdisciplinary Collaboration: Cognitive Behavioral **Interventions in Special Education and School Psychology. Creative Education. (5), 758-768.**
- -California State University. (2007). **Master of Arts in Interdisciplinary Studies.** California, USA.
- -Chambre De Commerce Du Montreal Metropolitan. (2016). **The contribution of greater Montréal universities to the Québec economy.** Montreal International, Montreal.
- -Faculty of Education. (2016). **Postgraduate Certificate of Education Prospectus 2015-2016.** University of Cambridge, UK.
- -Jones, C. (2010). Interdisciplinary Approach - Advantages, Disadvantages, and the Future Benefits of Interdisciplinary Studies. **ESSAI. 7(26). 75-81.**
- Holt, V. C. (2013). Graduate Education To Facilitate Interdisciplinary Research Collaboration: Identifying Individual Competencies And Developmental Activities. **Doctor Of Education, Lehigh University, Pennsylvania, U.S.**
- -Karakuş, M. (2014). The interdisciplinary programme model and an evaluation of the practices in education. **The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 25(2), 71- 87.**
- -Kim, M-S. (2017). **Interdisciplinary Studies (Graduate).** San Francisco State University Bulletin, San Francisco.
- -New College of Interdisciplinary Arts and Sciences. (2016). **Program Handbook Master of Arts in Interdisciplinary Studies 2015 – 2016.** Arizona State University.
- -Official Website of Linköping University. (2017). **Linköping University.** Accessed on 29th May 2017 at: <https://liu.se/en/about-liu>.
- -Official Website of University of Montreal. (2017). **Graduate programs from A to Z.** Accessed on: 30th May 2017, Available at:

<https://admission.umontreal.ca/en/graduate-programs>.

- -Perry, Leanne M. (2014). **Factors Influencing Interdisciplinary Research Collaborations**. (Doctor of Philosophy). Michigan State University
- -Pramanik, A. (2014). Role of Interdisciplinary Studies in Higher Education in India. **Journal of Education and Human Development**, 3(2), 589-595.
- -Texas State University. (2017). **Master of Arts in interdisciplinary studies (M.A.I.S.)**. major in interdisciplinary studies. Texas, USA.
- -University of Rhode Island Joint Committee on Academic Planning. (2013). **Principles to Advance Interdisciplinary Education and Research At the University of Rhode Island**. University of Rhode Island, USA.
-
-
-
-
-